

ЗНАЧЕНИЕ АВИАПЕРЕВОЗОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE IMPORTANCE OF AIR TRANSPORTATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE FAR EAST OF THE RUSSIAN FEDERATION

МАЙСТРЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА,

Московский государственный технический университет гражданской авиации.

MAYSTRENKO ALEXANDRA SERGEEVNA,

Moscow State Technical University of Civil Aviation.

В статье рассматривается значимость авиаперевозок для развития экономики Дальнего Востока. Охарактеризован потенциал Дальневосточного федерального округа для экономического развития. Подчеркнута ярко выраженная роль воздушного транспорта в вопросах формирования транспортных коридоров, проходящих через регион, а также функционирования транспортной системы в регионе. Выявлено значение доступного авиатранспорта для ускорения развития региона и динамики пассажиропотока. Подробно описано текущее состояние местной авиации и перспективы её развития. Представлен прогноз динамики флота ведущей авиакомпании региона – авиакомпании «Аврора». Определена значимость увеличения субсидированных авиаперевозок в регионе.

The article considers the problem of improving well drilling methods in permafrost conditions by increasing the efficiency of the technical part, reducing construction and operation costs, taking into account the vulnerability associated with environmental risks. The features of well construction in permafrost rocks are determined. The analysis of traditional and innovative methods of well construction in permafrost rocks is carried out. Practical examples of the successful application of improved methods of well construction in permafrost rocks are given. Based on the experience of successful cases and the stability of existing cases, relevant recommendations are presented.

Ключевые слова: авиаперевозки, экономика гражданской авиации, Дальний Восток, пассажирские перевозки.

Key words: air transportation, economics of civil aviation, organization of transportation, Far East, passenger transportation.

Дальний Восток – регион, расположенный в восточной части России, объединяющий в себе 9 субъектов РФ, имеющий выходы к Тихому и Северному океанам, а также граничащий с Китаем, Японией, КНДР, Монголией и США. Дальневосточный район (рисунок 1) славится добычей полезных ископаемых: так доля алмазов составляет 98%, олова – 80%, борного сырья – 99% и 1/3 всех угольных запасов страны. Важным направлением развития макрорегиона в условиях «поворота на Восток» является улучшение транспортной инфраструктуры региона и наращивание его транзитного потенциала [1, с.160].

Ключевыми факторами, влияющими на значимость округа, являются удаленность региона от центрального экономического района РФ, а также иных районов с развитой промышленностью, выгодным экономико-географическим положением, наличием потребителей

и квалифицированной рабочей силой. Авиаперевозки способствуют быстрому сообщению дальневосточных регионов с вышеупомянутым экономическим центром, дают возможность в краткие сроки обеспечить транспортировку квалифицированных кадров как из дальневосточных регионов в центральную Россию, так и из центральной России в необходимые части Дальнего Востока.

Рис. 1. Дальневосточный федеральный округ

Вновь построенные и модернизированные аэропортовые комплексы в Сибири и на Дальнем Востоке позволяют более высокими темпами возрождать региональные авиаперевозки [2]. Также становится более доступной возможность туризма для жителей дальневосточного региона в более теплые, а также имеющие доступ к морям, регионы. Местная авиация играет неотъемлемую часть в области авиационных и пассажирских перевозок на Дальнем Востоке, а также имеет значимый потенциал для экономического роста.

На 2024 год состояние местной авиации можно оценивать как прогрессивно развивающееся. В настоящий момент государство уделяет большое внимание развитию местной авиации, ведется строительство и усовершенствование аэропортовой инфраструктуры, открываются новые маршруты и совершенствуются программы субсидирования воздушных перевозок. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) активно содействует в объединении авиакомпаний, входящих в единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора». Формирование объединения предприятий на основе субсидированных перевозок является дополнительным фактором стабильности производственной деятельности холдинга, так как решение о сокращении воздушных линий коммерческих перевозок больше зависит от динамики рынка, чем в случае субсидированных перевозок [3].

Немаловажным вопросом в развитии авиаперевозок является обновление парка воздушных судов. В январе 2024 года компания «Аврора» подписала соглашение на получение 15 региональных самолетов «Ладога» на замену устаревшего флота, за счет чего удалось расширить маршрутную сеть, включив в нее труднодоступные пункты. ТВРС-44 «Ладога» – турбовинтовой региональный самолет, заменяющий советские самолеты Ан-24/26 и Як-40. ТВРС-44 имеет вместимость 44 пассажира, а также имеет множество преимуществ: способность выполнять полеты при экстремальных температурах и в сложных природно-климатических условиях; возможность взлета с асфальтированных, бетонных аэродромов и с грунтовых, снежных полос. Кроме того, воздушное судно отличается низким уровнем шума и высоким уровнем комфорта. В связи с вышесказанным можно сформировать представление о прогнозной динамике воздушного флота авиакомпании «Аврора» (рис. 2).

Рис. 2. Прогнозная динамика воздушного флота авиакомпании «Аврора» [сост. авт.]

Увеличение пассажирских и грузовых перевозок является ключевой задачей дальневосточной авиации. Так за 2023 год по дальневосточным маршрутам перевезли более 10 млн пассажиров, что на 13% больше, чем за предыдущий год. Благодаря программе субсидирования к 2030 году планируется повысить пассажиропоток на Дальнем Востоке не менее чем до 4 млн. человек в год.

Субсидии от государства в области авиаперевозок – экономически и социально значимый фактор поддержки развития региона Дальнего Востока [4].

Увеличение количества пассажиров на рейсах напрямую связано с государственными программами поддержки авиационной отрасли на Дальнем Востоке. Субсидирование позволит стимулировать развитие авиаперевозок и сделать их более доступными для населения. Перевозки субсидируются по следующим направлениям:

- Поддержка единой дальневосточной авиакомпании «Аврора»;
- Развитие региональной маршрутной сетки;
- Увеличение доступности воздушных перевозок для несовершеннолетних, многодетных семей, малоимущих граждан, ветеранов, инвалидов и иных наименее социально-защищенных групп населения.

Программа субсидирования авиаперевозок пролонгирована в 2024 году, более 60% выделенного бюджета направлено на перевозки на Дальнем Востоке.

Активная государственная поддержка в регионе позволит увеличить пассажиропоток, поспособствует повышению мобильности, доступности и привлекательности региона.

Развитие туризма на Дальнем Востоке считается относительно новым направлением в области историко-культурного, делового, спортивно-развлекательного, этнографического и других видов туризма, позволяющим гражданам страны не только отдохнуть, но и познакомиться с культурой, традициями и ценностями региона; создать новые торгово-экономические связи между предприятиями, расположенными в центральном регионе и на Дальнем Востоке Российской Федерации. Функционирование и развитие региональной авиатранспортной системы Дальневосточного федерального округа (ДФО) безусловно оказывает влияние на динамику экономических показателей региона.

Экономический эффект положительной динамики можно оценить по таким качественным и количественным характеристикам как увеличение мобильности населения, общего пассажиропотока, а также увеличение международного транзита грузов [5].

В пятерку лидеров самых популярных городов региона входят: Владивосток, Хаба-

ровск, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Комсомольск-на-Амуре и Южно-Сахалинск. Исходя из данных Росстата можно сделать вывод о том, что с 2019 по 2021 года шло сильное сокращение числа туристических фирм в регионах ДФО, на данный момент лидерами по количеству фирм являются Хабаровский, Камчатский и Приморский края.

Развитие воздушных перевозок способствует улучшению транспортной доступности для жителей, в особенности труднодоступных и малонаселенных районах для устранения дисбаланса социально-экономического развития территорий. Кроме того, в некоторых случаях авиаперевозки являются единственным способом передвижения в силу больших расстояний и низкой плотности населения. Развитие авиаперевозок в регионе будет способствовать повышению привлекательности региона в целом, содействующей уменьшению оттока населения, что позволяет сохранить высококвалифицированных специалистов внутри региона, но привлечь специалистов с Центральных областей.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 г. была презентована система все-сезонных регионов ДФО. Данная система позволит грамотно воспользоваться распределением объектов инфраструктуры и туристических потоков с целью разгрузки региональных центров. Появится возможность реализовать потенциал не только крупных городов, но и в других населенных пунктах, что позволит различным образом менять маршруты, создавая разнообразные и индивидуальные программы путешествия на территории региона. Для достижения данной цели участники ВЭФ поставили следующие задачи авиакомпаниям региона:

- Нарращивание субсидированных маршрутов для жителей удаленных и малонаселенных районов;
- Совместная разработка принципов системного интегрального взаимодействия как основного элемента выявления малейших недостатков работы и построения её максимальной продуктивности;
- Внедрение новых маршрутов и хабов;
- Введение единой тарифной политики;
- Обновление устаревшего авиационного парка на новейшие воздушные судна;
- Повышение уровня качества предоставляемых авиауслуг.

Основной целью развития авиации на Дальнем Востоке является повышение пассажиропотока на внутренних авиарейсах в ДФО как минимум до четырех миллионов человек в год к 2030 году.

Рис. 3. Динамика пассажиропотока Дальневосточного федерального округа Российской Федерации [сост. авт.]

Исходя из данных, представленных на рис. 3, видно, что пассажиропоток с каждым годом имеет положительную динамику роста. Данный прирост обуславливается наращиванием авиаперевозок по субсидированным тарифам в регионе. За 2020 год наблюдается значительное уменьшение полётов, по сравнению с предыдущим годом, связанное с пандемией COVID-19. В связи с послаблением инфекционных ограничений количество авиаперевозок в 2021 году вновь возросло. За 2024 год данные взяты с января по март.

Также крайне важным является строительство новых и модернизация действующих аэропортов для лучшей работы авиационной отрасли. Таким образом, проделанный анализ развития авиатранспортной системы ДФО Российской Федерации, позволил сформулировать следующие выводы о необходимости:

- Активного увеличения числа специалистов в области гражданской авиации, в особенности квалифицированных работников для управления воздушными суднами [6, 7];
- Реализации концепции единой дальневосточной авиакомпании для оптимизации маршрутной сети по всему ДФО и введения единой тарифной политики;
- Проведения реконструкции аэродромов для обеспечения комфортного и безопасного обслуживания пассажиров [8];
- Расширения маршрутной сети для повышения доступности региона, а также привлечения туристического потока.

Из вышеизложенного можно сделать выводы о том, что авиаперевозок для дальнего востока РФ является ключевым для развития экономической системы.

Авиатранспортная система ДФО находится в состоянии активного развития как со стороны реинжиниринга маршрутных сетей и развития флота ведущей авиакомпании «Аврора», так и со стороны модернизации аэропортов и развития международных транзитных линий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Плешивцев А.В. Проблемы и перспективы развития российской экономики на Дальнем Востоке в свете новейших геополитических экстерналий // Социальные и экономические системы. 2023. № 5-1(47). С. 152-162. EDN FVKWBR.
2. Волосов Е.Н. Модернизация региональных аэропортов как ресурс для сохранения и развития авиаперевозок в Сибири и на Дальнем востоке // Иркутский историко-экономический ежегодник: сборник статей. Иркутск: Байкальский государственный университет, 2022. С. 40-49. DOI 10.17150/978-5-7253-3085-4.02. EDN DXDIDG.
3. Степаненко А.С. Комплексное Развитие региональных аэропортов / А.С. Степаненко, Е.О. Куренкова // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2023. № 3. С. 269-278. DOI 10.22281/2413-9920-2023-09-03-269-278. EDN VKZIJQ.
4. Степаненко А.С. Перспективы реинжиниринга процессов субсидирования авиаперевозок в Российской Федерации / А.С. Степаненко, Е.О. Куренкова // Финансовая экономика. 2024. № 4. С. 72-77. EDN TTFCDG.
5. Соболев Л.Б. Будущее – за региональными авиаперевозками // Региональная экономика: теория и практика. 2019. Т. 17. № 4(463). С. 670-685. DOI 10.24891/re.17.4.670. EDN VHGTPT.
6. Артамонов Б.В. Управление человеческими ресурсами / Б.В. Артамонов, Е.В. Степаненко; Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет гражданской авиации" (МГТУ ГА), Кафедра менеджмента. М.: Московский государственный технический университет гражданской авиации, 2012. 52 с. ISBN 978-5-86311-818-5. EDN QVFIJB.
7. Степаненко Е.В. Особенности технологии подбора персонала на авиапредприятии в современных условиях // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2009. № 143. С. 42-48. EDN KYHHQZ.

8. Власова А.В. Возможности взаимодействия систем управления воздушным движением со структурами, обеспечивающими авиационную безопасность аэропорта // Вестник Московского авиационного института. 2021. Т. 28. № 3. С. 194-201. DOI 10.34759/vst-2021-2-194-201. EDN DJGFTZ.

© *Майстренко А.С., 2024.*